

Научно становище за риска от навлизане и разпространение на опасния неприятел и вектор на вируси -видовия комплекс *Bemisia tabaci* в България

Караджова О., Кръстева Х., Илиева Ж.

Институт по почвознание, агротехнологии и растителна защита, Селскостопанска Академия

Резюме

Изготвена е оценка на фитосанитарния риск от видовия комплекс *Bemisia tabaci* и вирусите, които пренася. Разгледани са три основни пътища за проникване на неприятелите в ЕС: посадъчен материал; рязан цвят; плодове и зеленчуци, включително листни подправки. Анализът им е извършен на основата на данни от EUROSTAT и Българската Агенция по безопасност на Храните (БАБХ) за внос от трети страни за период от 1999-2013. Използвани са и данни от БАБХ (1999-2010) за установени заразени пратки при гранични инспекции и огнища на *B. tabaci* в оранжерии. Вносът на посадъчен материал е най-важният път за навлизане на неевропейските популации на *B. tabaci* в България и може да бъде оценен като вероятен. Мерките за ограничаване на риска (агротехнически, биологични и химични) са представени и оценени съобразно специфичните условия в България. Нито една от проучените мерки, обаче, не може да има значителен ефект, ако се използва самостоятелно.

Ключови думи: *Bemisia tabaci*, видов комплекс, пътища на проникване в България, идентификация, методи за борба

Scientific opinion on the risk of entry and spread in of the harmful, virus-transmitting species complex *Bemisia tabaci* in Bulgaria

A phytosanitary risk assessment was prepared for the species complex *Bemisia tabaci* and the viruses it transmits. Three main pathways of entry of the pests in the EU were considered: planting material; cut flowers; fruits and vegetables, including leaf spices. The pathways were analysed using data from EUROSTAT and the Bulgarian Food Safety Agency (BFSA) on the import of the respective commodities from third countries for the period 1999 – 2013. The BFSA also provided data on interceptions at border inspection posts and outbreaks in greenhouses of *B. tabaci* for the period 1999 – 2010. The import of planting material is the most important pathway of entry of non-European populations of *B. tabaci* in Bulgaria, for which entry is assessed as likely. The risk reduction options (agrotechnical, biological and chemical) are presented and evaluated with respect to the specific conditions in the country. However, none of the considered measures would have a significant impact, if applied on its own.

Keywords: *Bemisia tabaci* species complex, pathway of introduction in Bulgaria, identification, control methods

Тютюневата белокрылка *Bemisia tabaci* (Hemiptera: *Aleyrodidae*) е описана за първи път по тютюна в Гърция от Gennadius през 1889 г. (Tay et al., 2012.). Представлява видов комплекс от 28 морфокриптични вида, 5 от които се срещат в Европа (Dinsdale et al., 2010). *B. tabaci* е широк полифаг и се счита за една от най-сериозните заплахи за земеделието в световен мащаб, най-вече заради големия брой вируси, които пренася. Тютюневата белокрылка вероятно произлиза от Азия (Mound & Halsey, 1978; Fishpool & Burban, 1994), но в момента има космополитно разпространение.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В ЕС И БЪЛГАРИЯ

Видовият комплекс *B. tabaci* е съобщена в повечето страни от ЕС (De Barro, 1995; De Barro, 2005; Dinsdale et al., 2010; De Barro et al., 2011; De Barro, 2012; Baker et al., 2013). В Северна Европа е разпространена само в култивационните съоръжения, докато в Южна Европа – в крайбрежните райони на Средиземно море (Кипър, Гърция, Малта, Италия, Южна Франция, някои части на Испания и Португалия) и в култивационни съоръжения (фиг. 1). Координатите на тези райони в Европа се намират между 28, 3° (Испания) и 44,8° N (Северна Италия) географски ширини и между 9,19° W (Португалия) и 33,58 °E (Кипър) географски дължини (фиг. 1). *B. tabaci* се среща и на Канарските острови (дължина 16,19° W).

От видовия комплекс *B. tabaci* в Европа досега са идентифицирани 5 вида (фиг. 2a, 2b, 2c, 2d). Най-разпространени са Средиземноморският вид (**Med**) (преди познат под името биотип Q (фиг. 2a) и Близкоизточният-Малоазиатски вид (**MEAM1**), преди познат под името биотип В (фиг. 2b). Съобщенията за видовете **T** и **Ru** от Италия и за **S** – от Италия, Испания и Франция са ограничени на брой (фиг. 2c, 2d). Най-голям брой съобщения за неидентифицирани видове в комплекса *B. tabaci* са от Португалия и Хърватска (Dinsdale et al., 2010) (фиг. 2d).

В България от комплекса *B. tabaci* са установявани видовете **Med** и **MEAM1** само в оранжерии.

ПЪТИЩА ЗА НАВЛИЗАНЕ

Определени са следните основни пътища за навлизане на неевропейски популации на *B. tabaci* и вирусите, които пренася:

Внос на посадъчен материал (включително резници и вкоренени декоративни растения) от райони, където са разпространени неевропейските популации на *B. tabaci*. В ЕС посадъчен материал се внася от всички райони в света, където популации на тютюневата белокрылка са трайно настанени. За периода 2008-2010 най-голям внос в ЕС е направен от Азия и Южна Америка, съответно 30 622 t и 28475 t. Сред страните на Общността на първо място по внос е Холандия (70 000 t), следвана от Испания (5760 t) и Германия (4237 t). За същия период България е внесла 676 t посадъчен материал. Най-голям е вноса от страни в Европа, нечленки на ЕС, съставляващ 97% от целия внос в страната (Табл. 1). По данни на EUROPHYT и Baker et al., (2013) при вноса на посадъчен материал в ЕС за периода 1993-2011 са регистрирани 1184 броя растителни пратки, заразени с неевропейски популации на *B. tabaci*, които представляват 29 % от общия брой на заловените заразени пратки. С най-голям относителен дял през 2011 г са били заразените пратки от Израел, Сингапур и Виетнам (Фиг. 3).

В България през 1999-2000 г. *B. tabaci* е установявана само на граничните инспекции. От 2001 г. неприятелят е регистриран и в оранжерии. За периода 2001-2010 г са установени общо 18 огнища на тютюневата белокрылка, като техният брой е бил най-голям през 2001, 2003 и 2005 г (по 3 бр) и 2006 г (2 бр). През останалите години са

регистрирани по 1 бр, а през 2007 – нито едно (фиг. 4). Вносът на украсни растения, с който *B. tabaci* е навлязла в страната през периода 1999-2006 г, е с най-голям обем от Холандия (60%), следван на второ и трето място от Израел (27%) и Гърция (13%) (фиг. 5). Сред заразените пратки с украсни култури най-много са били тези с *Euphorbia pulcherina* и *Hibiscus sp.* (фиг. 6). В оранжерии в нашата страна за периода 1996-2006 г тютюневата белокрылка е регистрирана основно по украсни култури, сред които най-много по *Euphorbia pulcherina* (29%), *Hibiscus sp.* (29%), *Impatiens sp.* (12%) и по-рядко по касативици (6%) и домати (4%) (фиг. 7). През периода 2009-2013 г България е внесла посадъчен материал от декоративни растения от над 12 ботанически семейства (фиг. 8). С най-голям обем е вносът на посадъчния материал от сем. Geranaceae (2 21 500 бр), Solanaceae (83 5 00 бр), Euphorbiaceae (78 700 бр). Сред страните вносителки на първо място е Израел (236 000 бр), следвана от Етиопия (162 500 бр), Кения (48 000 бр) и др. (фиг. 9). Вносът на посадъчен материал е най-рисков за навлизане на вирусите, пренасяни с *B. tabaci*, които могат да навлязат със заразен посадъчен материал и вирофорни насекоми при циркулативно преносими вируси (бегомовируси) или само със заразен посадъчен материал при нециркулативно преносими вируси (всички останали).

Внос на рязан цвят и клони с листа от декоративни растения от райони, където неевропейските популации на *B. tabaci* са разпространени.

Повече от половината от световния обем на потребление на рязан цвят е в ЕС. Шест от десетте най-големи борси за цветя в света се намират в ЕС - Холандия, Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия и Испания. В международната търговия на ЕС се падат приблизително 70% от световния внос (вкл. търговията между държавите - членки на ЕС). Холандия доставя почти три четвърти от пазара на ЕС на рязан цвят и тържищата в страната са най-големите и най-развитите в света (SADC Trade, online).

Въз основа на данни на Евростат за периода 2008-2010 г., обемът на движение на цветя и клони с листа от трети страни към ЕС е около 73 000 t) годишно. Стоките се внасят предимно от Северна Америка (38 533 t), Южна Америка (19 440 t) и Близкия изток (8 217 t). България е имала сравнително малък внос на рязан цвят и клони с листа (35,7%) през този период, като най-голям дял (95%) има вносът от Близкия Изток (най-вероятно Израел) (Табл. 2). През периода 2009-2013 г България е имала внос на рязан цвят от декоративни растения от 5 ботанически семейства (фиг. 10). Основното количество рязан цвят са от сем. Розоцветни (149 159 480 бр) и значително по-малко от сем. Caryophyllaceae (Карамфилови) - 10 675 920 бр и Orchidaceae (*Саленови*) - 5 624 500. Вносът е направен изключително от Еквадор - 143 580 200 бр.(фиг. 11).

През периода 1993-2011 г в ЕС са регистрирани 1381 броя растителни пратки от рязан цвят и клони с листа, заразени с неевропейски популации на *B. tabaci*. Те представляват 33% от общия брой на заловените заразени пратки. Въпреки, че най-важните видове рязан цвят изискват фитосанитарна инспекция и фитосанитарен сертификат за внос, продължава намирането на неевропейски популации на *B. tabaci*. Заразените пратки от рязан цвят принадлежат към 33 различни вида/рода, от които най-важни са *Solidago sp.* (52%), *Trachelium sp.*, *Rosa sp.*, *Еустома sp.* (*Lisianthus*), *Gypsophila sp.* и *Aster sp.* Най-много (81%) са заразените пратки от Израел (EUROPHYT; Baker et al., 2013).

Рискът за навлизане на неевропейските популации на *B. tabaci* и вирусите пренасяни чрез внос на рязан цвят и клони с листа от декоративни растения има по-ограничено значение. Той се оценява като средно вероятен поради възможността яйца и ларви на неприятеля да оцелеят по време на транспортирането. Ограничената продължителност на живот на рязания цвят намалява вероятността за пренасяне на насекомите до

подходящо растение-гостоприемник. Тъй като възможността за оцеляване на възрастните на *B. tabaci* по време на транспорт и съхранение е малка, рискът за циркулативно преносими вируси да навлязат посредством този път се счита за малко вероятен.

Възможността нециркулативно преносимите вируси, свързани с тютюневата белокрылка, да навлязат в ЕС чрез рязан цвят може да се оцени като много малко вероятна. Основните украсни растения гостоприемници на белокрылката не се заразяват с тези вируси.

Внос на плодове и зеленчуци, включително листни подправки за консумация

Пазарът на ЕС за плодове и зеленчуци е един от най-атраktivните за потенциални износители в световен мащаб. Въз основа на данни на Евростат за периода 2008-2010 г., обемът на движение на плодове и зеленчуци от трети страни към ЕС е около 16,3 милиона тона годишно. Около 7 мил. тона са внесени от Южна Америка, докато значителен обем също се внася от Африка и Северна Америка (Табл. 3).

За последните 19 години 38% или 1 574 броя пратки от плодове и зеленчуци, включително листни подправки за консумация са заразени с неевропейски популации на *B. tabaci*. Пратките включват растения от 50 вида/рода, по-голямата част от които са *Ocimum* spp. (38%) и *Eryngium foetidum* (27%). Най-много са заразените пратки от Тайланд (EUROPHYT; Baker et al., 2013). Възможността за навлизане на неевропейските популации на *B. tabaci* и вирусите пренасяни чрез внос на плодове и зеленчуци, може да се оцени като малко вероятна. Предпоставките за това са съхранението на пратките при ниски температури и ограничената възможност за пренасяне до подходящ гостоприемник.

Тъй като листните подправки, внасяни като живи растения в саксии, могат да имат удължен живот, в тези случаи рискът е по-висок и възможността за навлизане на тютюневата белокрылка се оценява като средно вероятна. Навлизането на вируси, пренасяни с *B. tabaci* чрез плодове, зеленчуци и листни подправки се оценява като много малко вероятно, тъй като повечето видове листни зеленчуци и подправки не се заразяват с вируси, свързани с тютюневата белокрылка.

НАСТАНЯВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

В близкото минало *B. tabaci* беше известна предимно като неприятел по полските култури в тропични и субтропични страни като касава (*Manihot esculenta*), памук (*Gossypium*), сладки картофи (*Ipomoea batatas*), тютюн (*Nicotiana*) и домати (*Lycopersicon esculentum*). Списъкът на растенията гостоприемници на *B. tabaci* включва над 1 000 вида от повече от 100 семейства (Simmons et al, 2008; Li et al., 2011a, b) в т. ч. и икономически важни земеделски култури, отглеждани в оранжерии и на открито. Понастоящем видът **МЕАМ1** на комплекса *B. tabaci* е основен неприятел по оранжерийни култури в много части на света, особено по домати (*Lycopersicon esculentum*), тиква (*Cucurbita pepo*), краставици (*Cucumis sativus*), пипер, хибискус, глоксиния, маруля (*Lactuca sativa*), коледна звезда (*Euphorbia pulcherrima*), Lantana и др. Следователно, растенията гостоприемници на *B. tabaci* са широко достъпни през цялата година и не представляват ограничаващ фактор за развитието и разпространението на неприятеля в Европа за разлика от температурния фактор.

Като пойкилотермни организми, повечето от биологичните параметри (скорост на развитие, плодовитост и преживяване) на *B. tabaci* се влияят от температурата на околната среда в интервала от 10°C до 35°C. Минималните и максимални температурни праговете за развитие от яйце до възрастно са съответно 5-6°C и 39-41°C.

Продължителността на развитие варира от 15-70 дни, а преживяването от яйце до възрастно е от 30% до 90% в зависимост от температурата. Оптималната температура е 25-27°C, но за популации от Южна Испания и Франция температура е по-висока (31-32°C). Проучване на Deschamps and Bonato (2011) показва, че популации на *Med* от Южна Франция преживяват при -5°C в продължение на четири нощи. Тази толерантност към ниски температури гарантира преживяване на вида на открито при зимни температури. В същото изследване е установена по-голяма толерантност на *Med* към висока температура (35°C) в сравнение с MEAM1, което доказва, че температурната реакция и адаптация варират между видовете и дори между отделните популации.

ВРЕДНА ДЕЙНОСТ И ЗАГУБИ

B. tabaci за първи път се проявява като неприятел с икономическо значение в края на 70-те години в Судан, но след навлизането му в югозападните части на САЩ в края на 80-те години (De Barro et al., 2011) е категоризиран като един от най-опасните вредители по земеделските култури в света. Масовото ѝ размножаване подтиква растежа и развитието на гостоприемника, предизвиква хлороза и неравномерно узряване на плодовете, както и физиологични смущения. Отделяната от ларвите “медена роса” благоприятства развитието на чернилни гъбички, които намаляват фотосинтетичните способности на растението и водят до обезлистване и спиране на растежа.

Освен пряката вреда, *B. tabaci* е и вектор на над 100 растителни вируса от родовете *Begomovirus*, *Crinivirus*, *Ipomovirus*, *Carlavirus* и *Torradovirus* (Bedford et al., 1994 ; Baker et al., 2013). Бегомовирусите са едни от най-опасните вируси, пренасяни от *B. tabaci* и могат да причинят загуби от 20% до 100% (Brown et al., 2012). На два от видовете *B. tabaci* – **Med** и **MEAM1** най-често се отдават големите загуби, които тютюневата белокрилка причинява пряко и косвено (като вектор на вируси) на земеделските култури.

Вирусите, пренасяни с *B. tabaci*, причиняват системни инфекции при чувствителни гостоприемници и тъй като те са облигатни паразити, изцяло са зависими от състоянието на растенията-гостоприемници. По-голямата част от вирусите, пренасяни от *B. tabaci* нападат домати, пипер, тиквови растения, отглеждани на открито и в оранжерии в Европа. Благоприятните условия за развитието на тези култури (топъл климат) също подпомагат развитието на вирусните инфекции. След заразяване на растението-гостоприемник, вирусът продължава да съществува, но размножаването му значително намалява при температури по-ниски от 20°C и по-високи от 35°C, които също не са оптимални за развитието и на културите. *B. tabaci* не пренася вирусите със семена, а със заразени растения (които са резервоари и източници за нови вирусни инфекции) и с вирофорни насекоми.

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Тютюневата белокрилка често се среща в смесени популации с оранжерийната белокрилка *Trialeurodes vaporariorum*. Двата вида имат сходни морфологични и биологични особености, и сходна картина на повреда. *B. tabaci* е карантинен неприятел и по-ефективен вектор на икономически важни вируси по земеделските култури, което налага точната идентификация на двата вида.

Яйцата на *B. tabaci* са крушовидни, с педицелен шип в основата си и с размери 0,22 мм. Те обикновено се снасят на групи с форма на кръг по долната повърхност на листата. С широкия си край докосват повърхността на листа, а с дългата си ос са

перпендикулярни на листа. Закрепени са посредством педицела, който се помещава в тясна цепка, направена от женската в растителната тъкан, а не в устицата, както става при повечето белокрылки. Цветът им е безцветен след снасянето, но с времето те покафеняват. Ембрионалното развитие зависи от вида на растението-гостоприемник, температурата и влажността. При температура 30°C то продължава от 5 до 9 дни.

Ларвата от първа възраст (Л1) е плоска, с овална форма и е единственият подвижен стадий при това насекомо. Тя се придвижва на няколко сантиметра от мястото на излюпването в търсене на подходящо място за хранене върху долната повърхност на листа. По време на следващото линеене Л1 загубва краката си и остава неподвижна през останалите ларвни възрасти. Всеки от първите три ларвни възрасти продължава 2–4 дни в зависимост от температурата. Краят на четвъртата ларвна възраст се нарича пупариум и е с размери 0,7 мм и продължителност на развитие 6 дни. При растения с гладки листа пупариумът няма уголемени дорзални четинки. При мъхести листа той притежава 2 – 9 дълги дорзални четинки.

Пупариумът (фиг. 13) е най-важният стадий за разграничаване на *B. tabaci* от *T. vaporariorum* (фиг. 14). При оранжерийната белокрылка той е с овална форма с прави стени (латерален изглед) и в повечето случаи с 12 големи восьъчни четинки. Пупариумът на тютюневата белокрылка има неправилна овална форма, със скосени стени и по-къси и нежни четинки. Броят на по-големите четинки варира в зависимост от морфологията на растението-гостоприемник.

Имагото излиза през Т-образна пукнатина в обвивката на пупариума и разперва крилата си за няколко минути, след което се покрива с восьъчно вещество, отделено от абдоминалните жлези. Тялото на женските индивиди е с размери 1 мм, а на мъжките – 0,8 мм. Копулацията започва 12–20 часа след имагинирането и се осъществява няколко пъти през живота на женските индивиди, който може да продължи до 60 дни. Мъжките обикновено живеят много по-кратко (9–17 дни). Една женска снася до 160 яйца. За една година могат да се развият до 11–15 поколения в зависимост от температурата. Видовото определяне на белокрылките по имагото е трудно.

ОТКРИВАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Белокрылките обикновено се установяват чрез внимателно преглеждане на долната страна на листата за малки жълти/млечно-бели, подобни на люспа ларви. По-рядко ларвите се появяват и по горната повърхност на листата поединично или в компактни струпвания. Стръскването на растенията може да обезпокои дребните бели възрастни, които излитат и бързо се пренасят на други растения. Имагото може да бъде открито също и посредством лепливи уловки, поставени над заразените растения. Заразените растения могат да проявят голям брой симптоми, дължащи се на директни повреди вследствие на храненето, замърсяване с медена роса и асоциираните с нея чернилни гъбички, както и на пренасяните от белокрылката вируси и фитотоксични реакции. Може да има един или комбинация от следните симптоми: хлоротично напътняване, пожълтяване на жилките, пожълтяване между жилките, пожълтяване на листата, жълти дефекти по листата, жълта мозаечност на листата, накъдряне на листата, сбръчкване на листата, удебеляване на листните жилки, израстъци по листата, извиване на листата, изкривяване на стъблото, прекратяване на растежа, увяхване и загуба на листна маса. Фитотоксичните промени, като силно посребряване на листата на тиквичката и пъпеша, може да служи като индикатор за масово присъствие на **MEAM1**. Този симптом се причинява главно от преимагиналните стадии (Costa et al., 1993).

Таксономията на *Aleyrodidae* се базира почти изцяло на последната (четвърта) ларвна възраст или стадий пупариум. Точното определяне на белокрылките е възможно само с микроскопски препарати (увеличение от x100 до x400). Пупариите на белокрылките са известни с проявата на значителни вариации, предизвикани от условията на средата. Фенотипните вариации зависят в голяма степен от тактилните възприятия, получени от ларва първа възраст, преди установяването ѝ на едно място за хранене, които зависят от структурата на листната повърхност, както и от популационната плътност (Neal & Bentz, 1999). Характеристики като размер, форма на тялото, цвят, дължина на дорзалните сети и развитието на туберкули са силно променливи. Тези вариации са изучени подробно за *B. tabaci* от много автори: Azab *et al.* (1969), Bethke *et al.* (1991), David & Ananthakrishnan (1976), Harakly (1973), Mohanty & Basu (1986), Mound (1963); Bellows *et al.* (1994); Rossell *et al.* (1997) и трябва да бъдат взети под внимание по време на определянето.

Фигура 12. Обща морфология на пупариума на белокрылките.

Фенотипните вариации на пупариумите са силно зависими от двигателната активност на първа ларвна възраст, която се определя от повърхността на листа, както и от плътността на популацията (Neal & Bentz, 1999). Например, пупариумите събрани от листа с власинки, често са по-малки, по-заострени в задната част, имат дорзално

уголемяване на сетите, дорзални туберкули и папили и често контурите им са вдлъбнати от здравите власинки на растението. Пупариумите, събрани от гладки листа, са обикновено по-големи, закръглени в задната част, имат малко или никакво уголемяване на сетите, нямат дорзални туберкули или папили и са овални.

Фигура 13. Вазиформен отвор: i, *Bemisia tabaci*; ii, *Bemisia afer*; iii, *Trialeurodes vaporariorum*.

Установените големи различия и вариации в биологията, екологията и векторната способност на отделни популации на *B. tabaci* е довело в миналото до идентифицирането на голям брой биотипове, които в настоящия момент са включени като отделни видове в комплекса *B. tabaci* (Bedford et al., 1992; Perring, 2001; De Barro et al., 2005, 2011). Въпреки наличието на някои съществени вътревидови генетични разлики, видовете на *B. tabaci* са морфологично неразличими.

За разрешаването на този проблем, при идентификацията през периода 2000-2007 са използвани различни биохимични и молекулярни маркери, като алозимен анализ, RAPD Polymerase Chain Reaction (PCR), рестрикционен анализ (RFLP), микросателитен анализ (SSRs) и Real Time PCR (Brown, 2000; Brown et al., 2000; Abdullahi et al., 2003; Tsagkarakou et al., 2007, Papaïannis et al., 2009).

В България *B. tabaci* е откриван неколккратно в оранжерии и цветни борси от района на гр. София върху различни украсни видове през периода 2001-2004, като идентификацията на събраните насекоми е извършена по морфологични белези (Караджова, непубликувани данни). През този период обектите са поставени под карантина и са провеждани мероприятия за унищожаване на вида. Идентификацията е извършвана само с морфологични методи при пупариумите и съответно не беше възможно да бъдат определени видовете, които са важна предпоставка за провеждането на успешна борба срещу неприятеля.

Молекулярните анализи са единственото ефективно средство за точната идентификация на отделните видове в комплекса *B. tabaci* (Brown 2000, Brown et al., 1995, Frohlich et al., 1999, Rosell et al., 1997). При Real Time PCR-а се използват видово специфични комбинации от праймери и флуоресцентно белязани сонди. Конвенционалният PCR метод е подходящ за диференциране на единични индивиди от всички стадии на развитие от видовете **Med** и **MEAM1** на *B. tabaci*. Поради значително по-ниската себестойност на анализите, този метод е по-подходящ за рутинно тестване на проби, като при наличието на съмнителни резултати е препоръчително тяхното потвърждаване с помощта на Real Time PCR.

Real Time PCR методът показва висока чувствителност и позволява бързата и точна идентификация на икономически важните видове **Med** и **MEAM1**. Подобно на конвенционални PCR метод, той може да се използва за всички стадии от развитието на насекомото (Papaïannis et al., 2009). Поради относително високата цена на анализите и необходимостта от скъпа апаратура и технически подготвен персонал, той е по-скоро подходящ при: наличие на малко количество материал.

Двата молекулярни метода, могат успешно да се използват в стандартизирана методика за идентифициране и диференциране видове **Med** и **MEAM1** на *Bemisia tabaci*, независимо от стадия на развитие на насекомото. Бързата и точна идентификация на отделните биотипове на неприятеля ще намали риска от трайно настаняване и оптимизиране на мерките за борба с него.

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РИСКА

Общи агротехнически и санитарни изисквания :

- Да се използва на здрав посадъчен материал.

- По време на засаждане на растенията в оранжерии те трябва да бъдат затворени, за да се предотврати проникването на белокрылки отвън.
- Да се поставят мрежи (с диаметър на порите 0,5 мм) на проветрителите и на вратите в оранжерии.
- В оранжерии да се поставят двойни врати – вътрешна мрежеста и външна – от полиетилен или стъкло.
- Плевелите трябва да се почистват редовно в производствената площ и около оранжерията.
- За проследяването на числеността на оранжерийната белокрылка и други неприятели като листни въшки, листоминиращи мухи е необходимо да се поставят във всяка оранжерия от 3-5 броя жълти лепливи уловки. Необходимо е да се поставят непосредствено преди разсаждането на ключови места/около врати, проветритери/и да се поддържат през целия период на отглеждане на на културата.
- Преди третиране с инсектициди трябва да се провери съвместимостта на използваните инсектициди с бомбусите.

Биологична борба

Всички стадии от развитието на *B. tabaci* могат да бъдат атакувани от биоагенти. Голямо разнообразие на паразитоиди (73 вида), хищници (164 вида) и ентомопатогени (главно гъби; 11 вида) са в състояние да се развиват в тялото на гостоприемника или *B. tabaci* да бъде жертва на хищници (Baker et al, 2013).

Химична борба

Продуктите за растителна защита (ПРЗ) за борба с тютюневата белокрылка са класифицирани според начина им на действие (www.irac-online.org). Не всички ПРЗ, посочени по-долу, са разрешени за употреба при всички култури. Няма регистрирани ПРЗ за борба с *B. tabaci* в България, но някои от тях са регистрирани за борба с *Trialeurodes vaporariorum* и други оранжерийни вредители.

Синтетични аналози на ювенилните хормони: (Група 7С, Класификация по начин на действие, IRAC); Адмирал 10 ЕК -0.05% (пирипрохифен)

Инхибитори на хитиновия биосинтез вид (Група 16, Класификация по начин на действие, IRAC). 1 Аплауд 25 ВП -0,05% и 0,1% (бупрофезин).

Неоникотиноиди (Група 4А, Класификация по начин на действие, IRAC) Никотинови рецептори на ацетилхолина (nAChR) – агонисти.

Никотиноидите действат като агонисти на насекомните никотинови рецептори на ацетилхолиназа. Следните активни вещества спадат към групата на никотиноидите: **имидаклоприд., ацетамиприд, тиаметоксам тиаклоприд.** Тези продукти имат висока разтворимост във вода, добра акропетална транслокация – придвижване отдолу нагоре /системно/ и продължително последствие. Имат инсектицидно действие спрямо смучещите вредители. Има съобщения за намаляване на появата на вируса на листното завиване на домати TYLCV и ToMoV, пренасяни от *B. tabaci* след третиране с неоникотиноиди. Наблюденията показват, че ефектът е по-силен срещу белокрылките, които приемат вируса, отколкото срещу тези, които го пренасят. Възрастните индивиди след

третирането имат достатъчно време да пренесат вируса преди да загинат. Установена е крос резистентност между никотиноидите и между никотиноидите и пиретроидите.

Карбамати и органофосфати. Инхибитори на ацетилхолинестеразата (AChE) (Група 1, Класификация по начин на действие, IRAC).

Карбаматни инсектициди–оксамил (Видейт 10 Л) срещу оранжерийна белокрилка в доза 2 л/дка приложен чрез системата за капково напояване. Извършват се 2-3 третирания през 15-20 дни, като първото е 2 седмици след разсаждане, а последното 42 дни след разсаждането.

Органофосфорни инсектициди хлорпирифос етил 500 г/л и циперметрин 50 г/л (Нуреле Д)-0,1% /и диметоат-(Би-58-0,1%) са инхибитори на ацетилхолинестеразата и блокират предаването на нервните импулси.

Пиретроиди и пиретрини. Модулатори на натриевите канали: (Група 3А, Класификация по начин на действие, IRAC).

В миналото пиретроидите са широко използвани в борбата с оранжерийната белокрилка, заради тяхната висока ефективност, а по-късно те са заменени с други продукти за растителна защита. Документирани са голям брой случаи на устойчивост на оранжерийната белокрилка към пиретроиди.

Производни на пиретроидите инсектициди етофенпрокс /требон 0,065 %-пр.л. в. /.

Пиретрини Пиретрум – ФС ЕН 32% екстракт от пиретрум (25% пиретрин)+ 32% сусамово масло+36% прилепители (меки калиеви сапуни) 0,05%. Пирос- 36,6 г/л 4% екстракт от пиретрум (117 г/л пиперенил бутоксид) -0,08%.

Пиризининови съединения. Инхибитори на електронния транспорт в митохондриален комплекс I: (Група 21А, IRAC начин на действие класификация). Инсектоакарицидът пиридабен /санмайт 20 ВП-0,075% /е пиридазиново съединение.

Производни на тетраникови и тетраминовата киселини. Инхибиторите на липидния синтез: Спиромесифен. (Група 23, Класификация по начин на действие, IRAC). Няма регистрирани продукти в България.

Устойчиви популации на други ПРЗ не показват кръстосана устойчивост към спиромесифен.

Селективни блокери на храненето за хомоптерни видове: Пиметрозин (Група 9В, Класификация по начин на действие, IRAC). Няма регистрирани продукти в България.

Препаратът показва кръстосана резистентност към неоникотиноиди.

Никотинови ацетилхолинови рецептори (nAChR) агонисти: Сулфоксафлор (Група 4С, Класификация по начин на действие, IRAC). Няма регистрирани продукти в България.

Диамиди. Ринидинови рецепторни модулатори: (Група 28, Класификация по начин на действие, IRAC). Няма регистрирани продукти в България.

Съединения с неизвестен или неопределен начин на действие: азадирахтин (Група UN, Класификация по начин на действие, IRAC).

Ним-азал Т/С-0,03% (1% азадирахтин А + 0,5% азадирахтин Б, В, Г, Д + 2,5% нимсубстанция). Няма действие срещу биоагентите. Няма карантинен срок .

Естествените екстракти азадирахтин и пиретрин са съвместими с биологичното производство и могат да се прилагат като алтернативно средство за избягване на повторни третираня с едни и същи активни вещества, за да се предотврати появата на устойчиви популации. Нито една от проучените мерки, обаче, не може да има значителен ефект, ако се използва самостоятелно.

ЛИТЕРАТУРА

- Abdullahi I, Winter S, Atiri G, Thottappilly G, 2003. Molecular characterization of whitefly, *Bemisia tabaci* (Hemiptera: Aleyrodidae) populations infesting cassava. *Bulletin of Entomological Research* 93, 97–106.
- Azab AK, Megahed MM & El-Mirsawi HD 1969. Effect of degree of pubescence of host plant on the number and distribution of dorsal spines in pupa of *Bemisia tabaci*. *Bulletin de la Société Entomologique d’Egypte* 53, 353–357.
- Baker R, Bragard C, Candresse T, Gilioli G, Grégoire JC, Holb I, Jeger M J, Karadjova O, Magnusson C, Makowski D, Manceau C, Navajas M, Rafoss T, Rossi V, Schans J, Schrader G, Urek G, Lenteren J C, Vloutoglou I, Winter S, & van der Werf W. 2013. Scientific Opinion on the risks to plant health posed by *Bemisia tabaci* species complex and viruses it transmits for the EU territory. *EFSA Journal*, 2013; 11(4): 3162 [302 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3162.
- Bedford ID, Briddon RW, Markham PG, Brown JK, Rosell, RC, 1992. A new species of *Bemisia* or biotype of *Bemisia tabaci* (Gennadius) as a future pest of European agriculture *Proc Plant Health Eur Single market BCPC Mongr* 54: 381-386.
- Bedford I, Briddon R, Brown J, Rosell R, Markham P, 1994. Geminivirus transmission and biological characterization of *Bemisia tabaci* (Gennadius) biotypes from different geographic regions. *Ann. Appl. Biol.* 125, 311–25.
- Bellows TS; Perring TM; Gill RJ; Headrick DH, 1994. Description of a species of *Bemisia* (Homoptera: Aleyrodidae). *Annals of the Entomological Society of America* 87, 195-206
- Bethke JA, Paine TD & Nuessly GS 1991. Comparative biology, morphometrics, and development of two populations of *Bemisia tabaci* on cotton and poinsettia. *Annals of the Entomological Society of America* 84, 407–411.
- Brown JK, 2000. Molecular markers for the identification and global tracking of whitefly vector-begomovirus complexes. *Virus Research* 71:233-260.
- Brown JK; Frohlich DR; Rosell RC, 1995. The sweetpotato or silverleaf whiteflies. Biotypes of *Bemisia tabaci* or a species complex. *Annual Review of Entomology* 40, 511-534.
- Brown J, Perring T, Cooper A, Bedford I, Markham P, 2000. Genetic analysis of *Bemisia* (Hemiptera: Aleyrodidae) populations by isoelectric focusing electrophoresis. *Biochem. Genet.* 38, 13–25.
- Brown JK, Zhou X and Zhang Y, 2012. Rapid spread of tomato yellow leaf curl virus in China is aided differentially by two invasive whiteflies. *PLoS ONE*, 7, e34817.
- Costa HS; Ullman DE; Johnson MW; Tabashnik BE, 1993. Squash silverleaf symptoms induced by immature, but not adult, *Bemisia tabaci*. *Phytopathology*, 83, 763-766.

- David BV & Ananthkrishnan TN 1976 Host correlated variation in *Trialeurodes rara* Singh and *Bemisia tabaci* (Gennadius). *Current Science* **45**, 223–225.
- De Barro PJ, 1995. *Bemisia tabaci* biotype B: a review of its biology, distribution and control. *CSIRO Australia Division of Entomology Technical Paper*. 1-55.
- De Barro PJ, 2005. Genetic structure of the whitefly *Bemisia tabaci* in the Asia Pacific region revealed using microsatellite markers. *Molecular Ecology*, **14**, 3695-3718.
- De Barro PJ, 2012. The *Bemisia tabaci* species complex: questions to guide future research. *Journal of Integrative Agriculture*, **11**, 187-196.
- De Barro PJ and Ahmed MZ, 2011. Genetic networking of the *Bemisia tabaci* cryptic species complex reveals pattern of biological invasions. *PloS ONE*, **6**, e25579. Available from <http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0025579>
- Deschamps C and Bonato O, 2011. Survie de *Bemisia tabaci* (Homoptera, Aleyrodidae) aux conditions hivernales de la zone nord méditerranée. *Annales de la Société Entomologiques de France*, **47**, 340-343.
- Dinsdale, A., Cook, L., Riginos, C., Buckley, Y., De Barro, P. 2010. Refined global analysis of *Bemisia tabaci* (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodoidea: Aleyrodidae) mitochondrial cytochrome oxidase 1 to identify species level genetic boundaries. *Ann. Entomol. Soc. Am.* **103**, 196–208.
- Fishpool LDC & Burbank C 1994 *Bemisia tabaci* the whitefly vector of African cassava mosaic geminivirus. *Tropical Science* **34**, 55–72.
- Frohlich DR; Brown JK, 1994. Mitochondrial 16S ribosomal subunit as a molecular marker in *Bemisia tabaci* and implications for population variability. *Bemisia Newsletter* **8**, 3.
- Harakly FA, 1973. Variation in pupae of *Bemisia tabaci* bred on different hosts. *Bulletin de la Société Entomologique d’Egypte* **57**, 407–412.
- Li JM, Su YL, Gao XL, He J, Liu SS and Wang XW, 2011b. Molecular characterization and oxidative stress response of an intracellular Cu/Zn superoxide dismutase (CuZnSOD) of the whitefly, *Bemisia tabaci*. *Archives of Insect Biochemistry Physiology*, **77**, 118-133.
- Li SJ, Xue X, Ahmed MZ, Ren SX, Du YZ, Wu JH, Cuthbertson AGS and Qiu BL, 2011a. Host plants and natural enemies of *Bemisia tabaci* (Hemiptera, Aleyrodidae) in China. *Insect Science*, **18**, 101-120.
- Mohanty AK & Basu AN, 1986. Effect of host plants and seasonal factors on intraspecific variations in pupal morphology of the whitefly vector, *Bemisia tabaci*. *Journal of Entomological Research* **10**, 19–26.
- Mound LA, 1963. Host-correlated variation in *Bemisia tabaci*. *Proceedings of the Royal Entomological Society, London, Series A*. **38**, 171–180.
- Mound LA, Halsey SH. 1978. *Whitefly of the World. A Systematic Catalogue of the Aleyrodidae (Homoptera) with Host Plant and Natural Enemy Data*. British Museum of Natural History and John Wiley and Sons, New York, NY. pp. 193.
- Neal J W; Bentz J, 1999. Evidence for the stage inducing phenotypic plasticity in pupae of the polyphagous whiteflies *Trialeurodes vaporariorum* and *Bemisia argentifolii* (Homoptera: Aleyrodidae) and the raison d’être. *Annals of the Entomological Society of America* **92**, 754-787
- Papayiannis L, Brown J, Seraphides N, Hadjistylli M, Ioannou N, Katis N, 2009. A real-time PCR assay to differentiate the B and Q biotypes of the *Bemisia tabaci* complex in Cyprus. *Bulletin of Entomological Research* **99**, 573 – 582.
- Perring TM, 2001. The *Bemisia tabaci* species complex. *Crop Protection*, **20**, 725-737.
- SADC (Southern African Development Community) Trade, online. Available from <http://www.sadctrade.org/tib/cutflowers>.
- Simmons AM, Harrison HF and Ling KS, 2008. Fortynine new host plant species for *Bemisia tabaci* (Hemiptera, Aleyrodidae). *Entomological Science*, **11**, 385-390.

- Rossell RC, Bedford ID, Frochlich DR, Gill RJ, Markham PG & Brown JK, 1997. Analyses of morphological variation in distinct populations of *Bemisia tabaci*. *Annals of the Entomological Society of America* **90**, 575–589.
- Tay WT, Evans GA, Boykin LM and De Barro PJ, 2012. Will the real *Bemisia tabaci* please stand up? *PLoS ONE*, 7, e50550.
- Tsagkarakou A, Tsigenopoulos C, Gorman K, Lagnel J, Bedford I, 2007. Biotype status and genetic polymorphism of the whitefly *Bemisia tabaci* (Hemiptera:Aleyrodidae) in Greece: mitochondrial DNA and microsatellites. *Bulletin of Entomological Research*. 97, 29–40.